

Entity	Identifizier	Beschreibung	Public? Ist der Identifizier öffentlich zugänglich?	Unique? Ist der Identifizier eindeutig oder kann es mehrere	Persistent? Ist der Identifizier auf dauerhafte Zugänglichkeit ausgelegt?	URI? Ist der Identifizier über eine URI / URL zugänglich?	HeOSP Vorhaltung des Identifiziers durch beteiligte Hochschulen im							
Personen														
	Name	Namen der Person	yes	no	no	no	yes							
	email	E-Mailadresse(n) der Person an der Einrichtung	yes	yes	no	no	yes							
	login	Login Name der Person an der Einrichtung	no	yes	no	no	yes							
	ISNI	International Standard Name Identifier	yes	yes	yes	no	no							
	ORCID	Open Researcher and Contributor ID	yes	yes	yes	yes	yes							
	ResearcherID	Identifizier für wissenschaftliche Autoren	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Personalnummer	Identifizier der Personalabteilung an der Einrichtung	no	yes	no	no	teilw.							
	Gemeinsame Normdatei (GND)	Normdatei für Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel	yes	yes	yes	yes	teilw.							
Publikationen														
	Titel	Titel der Publikation	yes	no	yes	no	yes							
	DOI	Digital Object Identifier	yes	yes	yes	yes	yes							
	URL	URL zur Publikation	yes	yes	no	no?	teilw.							
	URN	URN zur Publikation	yes	yes	yes	yes	teilw.							
	PubMed-ID	ID in PubMed	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Scopus-ID	ID in Scopus	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Web of Science-ID	ID in Web of Science	yes	yes	yes	no	teilw.							
	DNB-ID	ID im Katalog der DNB	yes	yes	yes	no	teilw.							
	ORCID-ID	ID in ORCID	yes	yes	yes	no	yes							
	CrossRef-ID	ID in CrossRef	yes	yes	yes	no	no							
	Academic Search-ID	Microsoft Academic Search ID (?)	yes	yes	yes	no	no							
	SwePub-ID	ID im Katalog der Schwedischen Nationalbibliothek	yes	yes	yes	no	no							
	PubMed Central-ID	ID in PubMed Central	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Fachbereichsinterne ID	Interne ID von FB für Reports/Publikationen	yes	yes	no	no								
	ISBN	Internationale Standardbuchnummer	yes	yes	yes	no	teilw.							
	eISBN	Internationale Standardbuchnummer für elektronische Veröffentlichungen	yes	yes	yes	no	teilw.							
Fachzeitschriften														
	Titel	Titel der Zeitschrift	yes	no?	no	no	yes							
	ISSN	Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke	yes	yes	yes	no	yes							
	eISSN	Internationale Standardnummer für fortlaufende elektronische Sammelwerke	yes	yes	yes	no	teilw.							
	ZDB-ID	ID in der Zeitschriftendatenbank der DNB	yes	yes	yes	no	no							
Projekte														
	Titel	Titel des Projektes	yes	no	yes	no	yes							
	Akronym	Akronym / Kurztitel des Projektes	yes	no	yes	no	yes							
	Interne Nummer	Interne Projektnummer, Aktenzeichen, etc.	no	yes	no	no	yes							
	Förderkennzeichen	Förderkennzeichen des Mittelgebers	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Geschäftszeichen	Geschäftszeichen des Mittelgebers	no	yes	yes	no	teilw.							
	SAP Nummer	Auftragsnummer, Fonds, usw. in SAP	no	yes	no	no	yes							
Organisationen														
	Name	Name der Organisation	yes	no	no	no	yes							
	Interne Nummer	Interne Nummer der Organisation, z.B. aus dem Organigramm, SAP, Identity Management, LDAP, usw.	no	yes	no	no	yes							
	Acronym	Acronym / Kurzbezeichnung	yes	no	no	no	yes							
	Registereintrag	Kenntnis der Organisation im Handelsregister, Vereinsregister, Stiftungsverzeichnis, usw.	yes	yes	yes	no	no							
	Steuernummer	(Umsatz-)Steuernummer der Organisation	yes	yes	no	no	no							
	URL / Website	Website der Organisation	yes	yes	no	no	teilw.							
	ROR ID	ROR ID der Organisation	yes	yes	yes	yes	teilw.							
	FundRef ID	FundRef ID in Crossref	yes	yes	yes	no	no							
	GRID	GRID ID	yes	yes	yes	no	no							
	Wikipedia URL	URL in Wikipedia	yes	yes	no?	yes	no							
	ISNI	International Standard Name Identifier	yes	yes	yes	no	no							
	Wikidata	Entity ID eines Eintrags in Wikidata	yes	yes	yes?	yes	no							
	Affiliation	Affiliation String in Publikationsdatenbanken	yes	no?	no	no	no							
Länder														
	Name	Name des Landes	yes	yes	no	no	yes							
	Ländercode (ISO 3166 ALPHA-2)	2-stelliger Ländercode nach ISO 3166 z.B. DE	yes	yes	yes	no	yes							
	Ländercode (ISO 3166 ALPHA-3)	3-stelliger Ländercode nach ISO 3166 z.B. DEU	yes	yes	yes	no	yes							
	Statistik-Kennziffer gem. amtlichem Schlüsselverzeichnis	Kennziffer nach DESTATIS	yes	yes	no?	no	yes							
	Bezeichnung gemäß amtlichem Schlüsselverzeichnis	Bezeichnung nach DESTATIS	yes	yes	no?	no	yes							
Sprachen														
	Bezeichnung	Bezeichnung der Sprache	yes	no	no	no	yes							
	Sprachcode (ISO 639-1)	ISO 639-1 Code der Sprache, z.B. de	yes	yes	yes	no	teilw.							
	Sprachcode (ISO 639-2)	ISO 639-2 Code der Sprache, z.B. deu	yes	yes	yes	no	yes							
	Sprachcode (RFC 1766)	Sprachcode nach RFC 1766 z.B. de-DE, en-US, en-GB	yes	yes	yes	no	no							
Klassifikationen														
	Bezeichnung	Bezeichnung der Klasse	yes	yes	no	no	yes							
	Notation	Notation der Klasse, z.B. 403 in der DFG Fachsystematik für die Klasse "Verfahrenstechnik, Technische Chemie"	yes	yes	no	no	yes							
Promotion und Habilitation														
	Interne Nummer	Interne ID z.B. für Meldung nach Hochschulstatistik	no	yes	no	no	yes							
Erfindungsmeldungen und Patente														
	Titel	Titel der Erfindung???, des prioritätsbegründenden oder des prioritätsbasierenden Patents	yes	no?	yes	no	teilw.							
	Anmeldenummer	Interne Anmeldenummer	no	yes	yes	no	teilw.							
	Patentnummer	Erteilungsnummer bzw. Veröffentlichungsnummer	yes	yes	yes	no	teilw.							
Veranstaltung / Konferenz														
	Name, Ort, Datum	Kann in Kombination als Identifizier genutzt werden	yes	no	no	no	teilw.							
	URL der Konferenzwebsite	Link zur Website der Konferenz	yes	no	no	yes	teilw.							
Preise und Auszeichnungen														
	Name / Titel / Jahr	Kann in Kombination als Identifizier genutzt werden	yes	yes	yes	no	teilw.							
	SAP-Nummer	SAP Fond z.B. bei internen Auszeichnungen	no	no	no	no	no							
Forschungsinfrastruktur														
	Bezeichnung	Gerätename	no	yes	yes	no	teilw.							
	Geräte-Seriennummer	Seriennummer des Herstellers	no	yes	yes	no	teilw.							
	Inventarnummer	Interne Inventarnummer in der Buchhaltung	no	yes	yes	no	teilw.							
	Raumnummer	z.B. bei Laboren	no	no	no	no	teilw.							
	OpenIRIS-ID	ID in der OpenIRIS Datenbank https://openiris.io/	yes	yes	no?	yes	teilw.							